

Панок І.В.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ЦІННІСНО-СМИСЛОВА САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК ЧИННИК
ЖИТТЄВОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
VALUE-MEANING SELF-REGULATION AS A FACTOR OF LIFE
SELF-DETERMINATION OF THE STUDENT'S PERSONALITY**

Життєве самовизначення особистості студента характеризується особливостями постановки життєвих завдань, узгодженістю життєвої перспективи, кар'єрними орієнтаціями та готовністю до життєвих змін. Ціннісно-сміслова регуляція при цьому зумовлена сукупністю термінальних та інструментальних цінностей, смисложиттєвих орієнтацій, екзистенційної сповненості життя та саморегуляцією провідної діяльності, пов'язаною із вольовими якостями особистості.

Для поглибленого вивчення даної проблематики методики емпіричного дослідження спеціально підбиралися так, щоб:

- всебічно охарактеризувати структуру життєвого самовизначення;
- вивчити психологічну специфіку його детермінант – ціннісно-сміслову регуляції студентів;
- дослідити роль життєвого самовизначення студентів у формуванні їх психологічного благополуччя.

Дослідницькі процедури мали комплексний характер. Різноманіття та взаємодоповнюючий характер методів, які відповідали меті та завданням дослідження, використання методів математичної статистики були призначені для забезпечення наукової обґрунтованості та достовірності результатів, статистичної перевірки висунутих гіпотез.

Ціннісний блок емпіричного дослідження був представлений такими методиками:

- Опитувальник «Морфологічний тест життєвих цінностей» (МТЖЦ) (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина);
- Методика "Ціннісні орієнтації" розроблена Мілтоном Рокичем.

Смісловий блок емпіричного дослідження представлений такими методиками:

- Методика діагностики смислових життєвих орієнтацій (Джеймс Крамб і Леонард Махолік, адаптація Д.О. Леонтьєва);
- Шкала екзистенції (А. Ленгле, К. Орглер, С.В. Кривцова).

Регулятивний блок досліджувався за допомогою наступних методик:

- Методика діагностики саморегуляції навчальної діяльності школярів «Стиль саморегуляції навчальної діяльності – ССУД-М-2011»;
- Опитувальник «Орієнтація на дію або стан» Ю. Куля в адаптації І.А. Васильєва, С.А. Шапкіна, О.В. Мітіної, Д.О. Леонтьєва;

● Опитувальник «Академічна саморегуляція» (Р.М. Райана, Д.Р. Коннелла) (адаптований М.В. Яцюк).

Блок дослідження особливостей життєвого самовизначення досліджувався за допомогою наступних методик:

● Методика «Якоря кар'єри» (Е. Шейн, переклад та адаптація В.О. Чикер, В.Е. Вінокурова);

● Опитувальник губристичної мотивації (автор – К.І. Фоменко);

● Опитувальник «Узгодженість життєвої перспективи» (автор – Білодід В.М);

● Методики PCRS (Personal change readiness survey), адаптація Н.А. Бажанова и Г.Л. Бардієр;

● Опитувальник «Життєві завдання особистості» (розробка колективу лабораторії соціальної психології особистості ІСПП НАПН України під керівництвом Т.М. Титаренко).

Для діагностики психічного благополуччя застосовано методику «The scales of psychological well-being», розроблену К. Ріфф, адаптовану і валідизовану Т.Д. Шевеленковою і Т.П. Фесенко.

У результаті типологічного аналізу двох змінних, отриманих у результаті факторизації ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності, – цінностей соціальної активності та цінностей особистого життя, – було отримано п'ять типологічних профілів:

1) **баланс цінностей**, рівномірно представлений співвідношенням цінностей соціальної активності та особистого життя, високо виражені термінальні цінності здоров'я, цікавої роботи та впевненості у собі, виражений контроль за дією під час планування;

2) **професійні цінності**, в якому домінують цінності соціальної активності, високо виражені термінальні цінності розвитку та здоров'я, інструментальні цінності вихованості та чесності, внутрішня та ідентифікована регуляція навчально-професійної діяльності;

3) **сімейні цінності**, в якому домінують цінності особистого життя, домінують термінальні цінності кохання і здоров'я, інструментальні цінності чесності, самоконтролю та життєрадісності;

4) **ціннісний конфлікт**, в якому обидва фактори виражені сильно і якому відповідають термінальні цінності кохання, матеріально забезпеченого життя, щасливого сімейного життя та розвитку, а також інструментальні цінності вихованості та відповідальності, високий контроль за дією під час невдачі;

5) **ціннісний вакуум**, в якому обидва фактори виражені слабо і домінують термінальні цінності здоров'я, друзів і кохання, а також інструментальні цінності чесності та відповідальності, висока інтроєктована регуляція навчально-професійної діяльності.

Життєве самовизначення студентів має свою специфіку в залежності від ціннісно-сміслових регуляторів їх життєдіяльності. Студенти

типологічного профілю *«Бланас цінностей»* мають достатньо високий рівень узгодженості життєвої перспективи, високий рівень позитивного ставлення до майбутнього, сформованість стратегій у постановці життєвих завдань, їх висока цілісність, гнучкість та активність у цілепокладанні, низька пристрасність, високий оптимізм, адаптивність та впевненість як характеристик готовності до життєвих змін, кар'єрні орієнтації на професійну компетентність, автономію, стабільність роботи, виклик, підприємництво.

Студенти типологічного профілю *«Ціннісний конфлікт»* характеризуються найнижчим рівнем сміливості у структурі готовності до життєвих змін, високою диференціацією життєвих завдань та вмінням будувати стратегії життєдіяльності, гнучкістю у постановці життєвих завдань, найнижчим рівнем автономії у кар'єрних орієнтаціях.

Студенти типологічного профілю *«Професійні цінності»* виявляють найвищий рівень стратегійності та гнучкості у постановці життєвих завдань, а ресурсність цих завдань умовжливлюється у них за умови високої цілеспрямованості життєдіяльності. Ці студенти також характеризуються здатністю до структуризації життєвих завдань, позитивним ставленням до майбутнього, суб'єктивною активністю та гнучкістю у постановці життєвих завдань. Їм властива адаптивність як характеристика готовності до змін у житті, високе прагнення до досконалості у діяльності, а серед кар'єрних орієнтацій найбільш виражені орієнтації на професійну компетентність, менеджмент, служіння та підприємництво.

Студенти типологічного профілю *«Сімейні цінності»* виявляють найнижчий рівень стратегійності та гнучкості у постановці життєвих завдань, найвищий рівень прагнення до переваги, високу адаптивність у готовності до життєвих змін, утім низьку активність у постановці життєвих завдань, найнижчий рівень кар'єрних орієнтацій на професійну компетентність та служіння.

Студенти типологічного профілю *«Ціннісний вакуум»* мають найнижчий рівень ресурсності життєвих завдань, негативне ставлення до майбутнього, низькі показники прагнення до досконалості, низьку кмітливість, гнучкість та впевненість у готовності до життєвих змін, низьку здатність до структуривання часу, стійкості та активності у постановці життєвих завдань, найнижчі показники кар'єрних орієнтацій на менеджмент, служіння, виклик, інтеграцію стилів життя, підприємництво.